

ЛИНГВОПОЭТИКАДА ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР.

Шаҳодат Норова

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика

университети ўқитувчиси

Тел:935394685 e-mael: : geraklistich11@mael.com

Биз биламизки, халқ ибораларини қайта ишлашнинг усуллари, уларга янгича маъно бериш, қаҳрамоннинг табиати, руҳий ҳолатига мослаб ўзгартиришнинг ўзига хос йўллари бор. Бу йўлларга:” умумтил ибораси замиридаги маънонинг янгича талқинини очиш, иборанинг лексик таркибини ўзгартириш ва унинг семантик-стилистик функцияларини кенгайтириш, иборага янгича мажозий ва образли маънолар киритиш каби усулларни киритиш мумкин”.[1;] Демак ҳар қандай асарнинг бадиий қийматини оширишда фраземаларнинг, яъни ибораларнинг ўрни бекиёсдир.

Асқад Мухторнинг “Чинор” романини ўқир эканмиз фразеологизмларнинг ҳар бир саҳифада турли маъноларни ифодалаб , асарни бойитиб келганини учратамиз. Асқад Мухторнинг бу романи шарқ адабий анъаналарини эслатовчи шаклда ёзилган бўлиб, чинорнинг катта шохларидай ҳар томонга тарвақайлаб кетган қиссалар ҳозирги куннинг жонли воқъелигини акс эттирса, унинг теран илдизлари- ҳикоятлар яқин ўтмиш ҳақида, поэтик романтика қанотида қадим афсоналарга бориб туташади.

Бизга маълумки, воқъеликни образли тасвирлашда, қаҳрамонларнинг табиати, руҳий ҳолати ва ички кечинмаларини очиб беришда фраземаларнинг аҳамияти каттадир. Халқ ибораларини қайта ишлашнинг усуллари, уларга янгича маъно бериш, қаҳрамоннинг табиати, руҳий ҳолатига мослаб ўзгартиришнинг ўзига хос йўллари бор. Фраземалар ҳақида олим Ҳ.Жамолхонов қуйидаги фикрларни келтиради:”Фразема- икки ва ундан ортиқ лексеманинг семантик-синтактик бирлашувидан таркиб топган, шаклан бирикма ёки гапга тенг бўлган, кўчма маъноли турғун(барқарор) қурилма.”[2;]

Профессор, тилшунос олим Жамолхоновнинг фикрига кўра, фраземаларнинг ифода плани(ташқи формаси) ва мазмун плани (ички формаси) бўлади. Фраземанинг мазмун планидаги фразеологик маъно лексеманинг лексик маъносидан мураккаброқдир,

чунки у фразема таркибидаги лексемалар боғланишидан келиб чиқади ва умумлашган бўлади. Салбий ёки ижобий баҳо семалари, одатда, фраземаларнинг мазмун планида бўртиб туради, бу омил фраземалардан нутқий таъсирчанликни таъминловчи услубий восита сифатида фойдаланиш имконини беради, айниқса, бадий асар тилида бундай бирликларнинг роли катта.

Қуйида романдаги бир неча фразеологизмлардан фойдаланиб, уларнинг лексик таркибини ва маъноларини таҳлил қилишга ҳаракат қилдик. Асарда **“кўз олдига келтирмоқ, қулоқ солмоқ, юраги узилгудек бўлмоқ, ҳайрат бармоғини тишламоқ, она сути билан кирган”** **“оғир кайфият”**, **“ишнинг жilовини ушлаб олмоқ”**, **“хотирини паришон қилмоқ”**, **“кўнглида бир нима тошдек”** каби салбий ва ижобий бўёқдорликка эга фраземаларга гувоҳ бўламиз.

Масалан, *“Чинор билан ёлғиз қолиб, астойдил ихлос билан қулоқ солсангиз, сиз ҳам унинг асрий хаёлларини эшитгандай бўласиз.”* Бу ўринда адиб **“қулоқ солмоқ”** иборасидан фойдаланган бўлиб, бу барқарор бирлик **“эшитмоқ”**, **“тингламоқ”** феълларига маъно жиҳатдан тенглашади. **“Қулоқ солмоқ”** ибораси бу ерда адибнинг сўзга усталиги туфайли жуда ўринли қўлланганки, ўқувчини чинор билан ҳам сўзлашиш, унинг овозини эшитиш мумкин эканлиги ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Асарнинг марказида турган чинор дарахтига шунчаки бир қишлоқдаги оддий дарахт эмас, балки ўқувчи кўз олдида жуда кўп воқеларни кўрган, тарихни кўрган мўйсафид тимсолида гавдалантиришга ҳаракат қилади.

“... Чинордай одам экан!” деб бир карра **ҳайрат бармоғини тишламоғи бор.**” [3:]. Бу ўринда эса адиб **“ҳайрат бармоғини тишламоқ”** фразеологизмидан фойдаланган бўлиб, бу турдаги иборалар асарнинг бадий эстетик қийматини ва таъсир кучини оширишга хизмат қилади. Эътибор қиладиган бўлсак **“ҳайрат бармоғини тишламоқ”** бирикмаси оддий халқ тилида, ёки сўзлашув услубида қўлланмайди. Халқимиз орасида **“бармоғини тишлаб қолди”** иборасини кўп эшитганмиз, ёзувчи асарнинг таъсирчанлигини ошириш, ўқувчининг руҳиятига кириб бориш учун шу каби экспрессив-бўёқдор иборалардан фойдаланган десак, хато бўлмайди.

Яна бир ўринда адиб фразеологизмдан жуда ўринли фойдаланган.

“Сумбултомчи - ноёб мўъжиза. Уни тасвирлаб кўз олдингизга келтира олишимга ишонмайман. Уни кўз олдига келтириши учун албатта бориб кўриши, соатлаб тикилиб туриши керак”.[3;]

Адиб бу ерда “ **кўз олдига келтирмак**” иборасидан фойдаланган бўлиб, бу барқарор бирикма орқали асарнинг янада таъсирчанлигини, асар қаҳрамони бўлмиш Орифнинг ота қишлоғига, она ватанининг табиатига қанчалик меҳр қўйганини кўришимиз мумкин. Бу ўринда адиб қаҳрамоннинг руҳий ҳолатини очиб бериш, асарнинг бадиий қимматини ошириш учун фразеологик бирикмадан ўринли фойдаланган.

Яна бир ўринда ёзувчи шундай жумлаларни келтиради.

“Одам кўнгулчан бўлади.., Меҳр ҳам бойлик, Одам кўзининг қувонгани ҳам бойлик!”
Бу ўринда “**кўзи қувонмак**” фраземаси ишлатилган бўлиб, синтактик жиҳатдан феъл туркумига мансуб, семантик жиҳатдан “хурсанд бўлмак” маъносини англатади. Адиб одам кўзининг қувонганини бойликка тенглаштиради. Бу орқали асарнинг таъсирчанлигини ошириб, озроқ муболағага ҳам ёндошади. Чунки инсоннинг оддийгина бир табиатдан баҳра олишини ҳам, меҳрни ҳам тенги йўқ бойликка қиёслайди. Албатта, бу ўринда фраземанинг асар бўёқдорлигини оширишда ўрни беқиёсдир.

Асарда бир гапда бир неча фразема келган ўринларни ҳам учратиш мумкин. Бу албатта ёзувчининг маҳорати ва сўз бойлигининг кенглиги билан боғлиқдир. Масалан, бир ўринда шундай ҳолатни кузатиш мумкин: *“Шундан кейин Ориф акага ўша биринчи кунлардаги оғир кайфият, гашилик яна қайтиб келди. Райкомда ҳам, президиумда ўтирганида, сафарда ҳам кўнгулда бир нима тошдек бўлиб турар, ишининг жилловини ушлаб олишга ҳалақит бериб, хотирини паршион қилар эди.”*

Биз биламизки, “Чинор” романи бир ўзбек оиласининг тақдири, юртнинг ҳар томонига тарқаб кетган ака-ука, опа-сингилларнинг тақдир йўллари адиб томонидан очиб берилганини кўришимиз мумкин. Чуқурроқ мушоҳада юритсак, аслида адиб бир оила тимсолида ўзбек халқининг дарду-ҳасратларини, ўша даврдаги сиёсий бўронларни очиб беришга ва ўқувчини мушоҳада юритишга мажбур қилган.

Албатта, бу ўринда фраземаларнинг ишлатилиши берилган жумланинг таъсир кучини оширишда хизмат қилган десак, хато бўлмайди. Бу жумлада “**оғир кайфият**”,

“ишнинг жilовини ушлаб олмоқ”, “хотирини паришон қилмоқ”, “кўнглида бир нима тошдек” каби ибораларни учратиш мумкин. Бу фраземалар асар қаҳрамони бўлмиш Орифнинг, ўзбекнинг халқпарвар, юрт гами билан ёниб яшайдиган бир ўғлонининг ички руҳий кечинмалари, туғёнларини очиб беришга хизмат қилган.

Ёзувчи “ишнинг жilовини ушлаб олмоқ” иборасини қўллаб, қаҳрамоннинг қанчалик ишига содиқ, меҳнаткаш ва маъсулиятли инсон эканлигини очиб бериш учун фраземадан ўринли фойдаланган. Кейинги ўриндаги фраземалар, “хотирини паришон қилмоқ”, “кўнглида бир нима тошдек” каби бирликлар эса қаҳрамоннинг руҳий ҳолатини, қалбида кечаётган қарама-қаршилиқларни образли тарзда очиб беришга хизмат қилган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, асардаги тасвирий воситаларнинг қўлами кенг бўлиб, фразеологик бирликлар ҳам асар қимматини оширишга, ўқувчи қалбига етиб боришида ўз ўрнини эгаллаган.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шаабдурахманов. Ш. О художественных особенностях поэмы “Равшан”. Афтореферат-Ташкент: 1949-70 б
2. Жамолхонов.Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили . Тошкент,2013 й.-334 б
3. Асқад Мухтор.”Чинор”.-Тошкент ,1983 йил, 390 бет